

INTRODUÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA CURSOS DA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14560252

FREITAS, Sthefanie Caroline Pereira da Silva¹
FERREIRA, Lays Vitória Mendes²
RUELA, Ludmila de Oliveira³
ARAÚJO, Bianca Bacelar de Assis⁴
STEFANELLO, Juliana⁵
MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo: Relatar as experiências de introdução das práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) em ambientes universitários por meio das atividades de extensão. **Descrição das atividades:** Trata-se do relato de experiência sobre a introdução das PICS em duas instituições de ensino superior, pública e privada, por meio extensão universitária de um Projeto de Extensão e uma Liga Acadêmica, respectivamente, nas quais as PICS não estavam incluídas nas grades curriculares da graduação. Nas atividades, participaram estudantes dos cursos de graduação da área da saúde, além de profissionais da rede de atenção à saúde. Foram realizados cursos, palestras, eventos científicos, entre outras. Embora instituições distintas, o processo de implantação e percepções foram semelhantes. **Resultados:** Inicialmente, houve baixa participação dos estudantes. Contudo, a partir do início das atividades, houve maior divulgação das práticas e crescente envolvimento dos mesmos. A liga acadêmica conta com 17 integrantes (três docentes e 15 alunos dos cursos de graduação em enfermagem, psicologia, fisioterapia e odontologia). E, o projeto de extensão conta com 34 membros, sendo quatro docentes, cinco alunos de pós-graduação (nível mestrado profissional), um técnico administrativo em educação (enfermeiro) e 24 alunos de graduação em enfermagem. As atividades realizadas propiciaram o conhecimento interdisciplinar sobre temas relacionados às PICS. **Conclusões:** A extensão universitária envolvendo as PICS permite aproximar a comunidade acadêmica do tema e despertar o interesse e o conhecimento sobre o assunto. Acredita-se que isso possa contribuir para expandir sua oferta e qualificar o ensino profissional, auxiliando na ampliação dessas no Sistema Único de Saúde.

Fontes de financiamento: Financiamento: Fapemig (APQ-03370-22) e CNPq (Processo: 402216/2023-7)

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Universidades; Educação em Saúde; Formação Profissional; Terapias Complementares.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa - UFV. E-mail: sthefanie.freitas@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Centro Universitário de Lavras – UNILAVRAS. E-mail: mendeslaysiavitoria@gmail.com

³ Docente. Centro Universitário de Lavras – UNILAVRAS. E-mail: ludmilaoliveira@usp.br

⁴ Docente. Centro Universitário Newton Paiva. E-mail: bibacelar@hotmail.com

⁵ Docente. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP. E-mail: julianas@eerp.usp.br

⁶ Docente. Universidade Federal de Viçosa - UFV. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br